

Pengaruh Motivasi, Persepsi, Dan Sikap Konsumen Terhadap Minat Beli Pada Artha Bima Mall.

Imaduddin Ainul Yaqin

Program Studi Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bima, Indonesia.

<https://orcid.org/0000-0002-0503-8898>

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh motivasi, persepsi, dan sikap konsumen terhadap minat beli di Artha Bima Mall. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan pengumpulan data melalui kuesioner yang disebarakan kepada konsumen Artha Bima Mall. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode regresi linear berganda untuk mengetahui seberapa besar pengaruh masing-masing variabel terhadap minat beli.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi, persepsi, dan sikap konsumen memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli. Motivasi konsumen berperan sebagai pendorong utama dalam keputusan pembelian, diikuti oleh persepsi terhadap kualitas produk dan pelayanan yang diberikan. Sementara itu, sikap konsumen yang positif terhadap merek dan pengalaman berbelanja juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan minat beli.

Kata kunci — “ *Motivasi, Persepsi, Sikap Konsumen, Minat Beli, Artha Bima Mall.* ”

I. PENDAHULUAN

Bisnis ritel di Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan daya beli masyarakat, menyebabkan persaingan antar pelaku usaha ritel semakin ketat.

Artha Bima Mall merupakan salah satu ritel yang beroperasi di Kota Bima dan menghadapi tantangan berupa menurunnya minat beli konsumen. Faktor psikologi konsumen seperti motivasi, persepsi, dan sikap diduga memiliki pengaruh terhadap minat beli konsumen dalam memilih suatu toko ritel sebagai tempat berbelanja.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh motivasi, persepsi, dan sikap konsumen terhadap minat beli pada Artha Bima Mall.

II. METODE

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian asosiatif yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh dan hubungan antara variabel motivasi (X_1), persepsi (X_2), dan sikap konsumen (X_3) terhadap minat beli (Y). Instrumen yang digunakan adalah kuesioner dengan skala Likert untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi responden. Penelitian dilakukan di **Artha Bima Mall, Kota Bima, NTB**. Populasi Dalam Penelitian ini mencakup Seluruh konsumen yang pernah membeli di Artha Bima Mall (populasi tidak diketahui secara pasti). Dan sample diambil menggunakan teknik *accidental sampling*.

Teknik analisa data menggunakan aplikasi spss versi 20 mencakup beberapa pengujian seperti uji validitas data untuk mengukur apakah pertanyaan

dalam kuesioner valid ($r > 0,30$). Uji reliabilitas menggunakan cronbach's alpha ($> 0,60$) untuk memastikan konsistensi jawaban. Uji asumsi klasik yang meliputi Uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi untuk memastikan model regresi memenuhi asumsi statistik. Analisis regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap minat beli. Uji korelasi berganda untuk mengukur kekuatan hubungan antara variabel-variabel penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun hasil analisa data menggunakan SPSS versi 20 sebagai berikut :

Tabel 4. 1 Uji regresi multiples Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		t	Sig.	
	B	Std. Error			
	(Constant)	-1.590	1.805	-.881	.381
1	MOTIVASI	.105	.167	.630	.530
	PERSEPSI	.771	.219	3.514	.001
	SIKAP	.157	.165	.949	.346

Sehingga dapat di interpretasikan sebagai berikut :

1. Pengaruh Motivasi terhadap Minat Beli

Secara parsial, hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi tidak berpengaruh signifikan terhadap minat beli. Hal ini dibuktikan dengan nilai t_{hitung} sebesar 0,630 yang lebih kecil dari t_{tabel} (1,990), serta nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05. Dengan kata lain, meskipun seseorang

memiliki dorongan atau keinginan untuk membeli, hal tersebut tidak secara langsung menentukan keputusan pembelian.

2. Pengaruh Persepsi terhadap Minat Beli

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi memiliki pengaruh signifikan terhadap minat beli. Hal ini ditunjukkan oleh nilai t_{hitung} sebesar 3,514 yang lebih besar dari t_{tabel} (1,99045), serta nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05. Artinya, semakin positif persepsi konsumen terhadap suatu produk atau layanan, semakin tinggi pula minat mereka untuk membeli.

3. Pengaruh Sikap Konsumen terhadap Minat Beli

Secara parsial, hasil analisis menunjukkan bahwa sikap konsumen tidak berpengaruh signifikan terhadap minat beli. Hal ini dibuktikan dengan nilai t_{hitung} sebesar 0,949 yang lebih kecil dari t_{tabel} (1,99045). Artinya, meskipun seorang konsumen memiliki sikap yang positif terhadap suatu produk, hal tersebut tidak serta-merta mendorong mereka untuk membeli produk tersebut.

4. Pengaruh Simultan Motivasi, Persepsi, dan Sikap terhadap Minat Beli

Pengujian secara simultan variabel Motivasi, Persepsi dan Sikap Konsumen terhadap Minat Beli pada Artha Bima Mall adalah dengan menggunakan uji F, Untuk membuktikan hipotesis dilakukan uji dua pihak. Taraf kesalahan 5% dan F_{tabel} (F_t), dengan dk pembilang = 3 dan dk penyebut = $(80-3-1 = 76)$ dan taraf kesalahan 5%. Maka $F_t = 3.44$. Adapun dalam tabel hasil spss versi 20 sebagai berikut :

Tabel 4. 2 ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	349.917	3	116.639	29.211	.000 ^b
Residual	303.470	76	3.993		
Total	653.388	79			

Ketika diuji secara simultan, hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi, persepsi, dan sikap konsumen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap minat beli. Hal ini dibuktikan dengan nilai F_{hitung} sebesar 29,211, yang lebih besar dari F_{tabel} (3,44), serta nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi secara statistik signifikan dalam menjelaskan variabel dependen. Dengan kata lain, setidaknya satu dari variabel independen dalam model memiliki hubungan yang signifikan dengan variabel dependen.

IV. KESIMPULAN

1. Secara parsial Motivasi tidak berpengaruh terhadap Minat Beli pada Artha Bima, hal ini dibuktikan oleh nilai t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} ($0,167 < 1,99045$). Sehingga H_0 diterima dan H_a di tolak. Dimana “**Tidak ada pengaruh yang signifikan secara parsial antara Motivasi terhadap Minat Beli pada Artha Bima Mall**”.
2. Secara parsial Persepsi berpengaruh terhadap Minat Beli pada Artha Bima Mall, hal ini dibuktikan oleh nilai ($3,514 > 1,99045$). sehingga H_0 ditolak dan H_a di terima. Dimana “**Ada pengaruh yang signifikan secara parsial antara Persepsi terhadap Minat Beli pada Artha Bima Mall**”.
3. Secara parsial Sikap Konsumen tidak berpengaruh terhadap Minat Beli pada Artha Bima Mall, hal ini dibuktikan oleh nilai T_{hitung} $0,949 < 1,99045$, Sehingga H_0 diterima dan H_a di tolak. Dimana “**Tidak ada pengaruh yang signifikan secara parsial antara Sikap Konsumen terhadap Minat Beli pada Artha Bima Mall**”.
4. Secara simultan Motivasi, Persepsi, dan Sikap Konsumen berpengaruh terhadap Minat Beli pada Artha Bima Mall. Hal ini dibuktikan oleh nilai F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} ($29,211 > 3,44$) dan nilai sig ($0.000 < 0.05$) lebih kecil dari 0,05. Sehingga H_0 ditolak dan H_a di terima. Dimana “**Ada pengaruh positif dan signifikan antara Motivasi, Persepsi dan Sikap Konsumen terhadap Minat Beli pada Artha Bima Mall dapat di terima**”.

REFERENSI

- Basu, S., & Irawan. (2005). *Manajemen pemasaran modern*. Liberty.
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 19* (5 ed.). Universitas Diponegoro.
- Hair, J., Black, W., Babin, B., & Anderson, R. (2010). *Multivariate data analysis* (7 ed.). Pearson.
- Kotler, P., & Keller, K. (2008). *Prinsip-prinsip pemasaran* (12 ed., Vol. 1). Erlangga.
- Kotler, P., & Keller, K. (2009). *Manajemen pemasaran* (13 ed., Vol. 1). Erlangga.
- Aptaguna, A., & Pitaloka, E. (2016). Pengaruh kualitas layanan dan harga terhadap minat beli jasa Go-Jek. *Widyakala*, 3, Maret 2016. ISSN: 2337-7313.
- Arista, E. D., & Astuti, S. R. T. (2011). Analisis pengaruh iklan, kepercayaan merek, dan citra merek terhadap minat beli konsumen. *Aset*, 13(1), Maret 2011. ISSN 1693-982X.
- Basu, S., & Irawan. (2005). *Manajemen pemasaran modern*. Liberty.
- Dewi, W. (2008). Pengaruh motivasi, persepsi, dan sikap konsumen terhadap keputusan pembelian sepeda motor merek Honda di

- kawasan Surabaya Barat. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 10(1), 30-37.
- Fredereca, & Chairy. (2010). Pengaruh psikologis konsumen terhadap keputusan pembelian kembali smartphone Blackberry. *Jurnal Manajemen Teori dan Terapan*, 3(2), 128-143.
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 19* (Edisi kelima). Universitas Diponegoro.
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2010). *Multivariate data analysis* (7th ed.). Pearson.
- Joel, G., et al. (2014). Pengaruh motivasi, persepsi harga, dan kualitas produk terhadap minat beli konsumen sepeda motor matic merek Yamaha Mio di Kota Manado.
- Kinncar, T., & Taylor, J. dalam Indriani & Dini. (2008). Studi mengenai efektivitas iklan terhadap citra merek maskapai Garuda Indonesia. *Jurnal Sains Pemasaran Indonesia*, 8(1), Mei 2009.
- Kotler, P. (2005). *Manajemen pemasaran* (Edisi Kesebelas, Jilid 1, Benyamin Molan, Trans.). PT Intan Sejati Klaten.
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2008). *Prinsip-prinsip pemasaran* (Edisi Keduabelas, Jilid 1). Erlangga.
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2009). *Manajemen pemasaran* (Edisi Ketigabelas, Jilid 1). Erlangga.
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2009). *Manajemen pemasaran* (Edisi Keduabelas, Jilid 1, Benyamin Molan, Trans., Cetakan Keempat). PT Indeks.
- Kotler, P. dalam Ramadhan. (2013). Dikutip dari jurnal oleh R. Nurul Mahmudah. *Tinjauan pustaka*, <http://e.prints.polsri.ac.id>.
- Kotler, P., & Keller, K. dalam Fadila. (2013). Dikutip dari jurnal oleh Dwik Shandyah. *Tinjauan pustaka*, <http://e.prints.polsri.ac.id>.
- Kuncoro, M. (2003). *Metode riset untuk bisnis dan ekonomi*. Erlangga.
- Malhotra, N. K. (2009). *Riset pemasaran: Pendekatan terapan* (Jilid 1). PT Index.
- Mowen, J. C., & Minor, M. dalam Priyamiitra, R. (2012). Pengaruh motivasi konsumen, persepsi kualitas, dan sikap konsumen terhadap keputusan pembelian Toyota Avanza di Semarang. *Universitas Diponegoro, Semarang*.
- Priyamiitra, R. (2012). Pengaruh motivasi konsumen, persepsi kualitas, dan sikap konsumen terhadap keputusan pembelian Toyota Avanza di Semarang. *Universitas Diponegoro, Semarang*.
- Sugiyono. (2013). *Statistika untuk penelitian*. Alfabeta.
- Slamento. (1995). Dalam Nurmala, N. (2008). Pengaruh iklan televisi terhadap minat beli sabun mandi pada mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Malikussaleh. *Jurnal Jaringan dan Media, Universitas Brawijaya*. <http://jurnaljam.ub.id/index.php/jam/article/viewfile/274/350>.
- Tampubolon. Dalam Nurmala, N. (2008). Pengaruh iklan televisi terhadap minat beli sabun mandi pada mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Malikussaleh. *Jurnal Jaringan dan Media, Universitas Brawijaya*. <http://jurnaljam.ub.id/index.php/jam/article/viewfile/274/350>.
- Virgo, M. (2015). Pengaruh motivasi konsumen dan persepsi kualitas terhadap minat beli pada konsumen kamera DSLR Nikon di Bandung.
- Wijaya, V. S. (2011). Pengaruh motivasi, persepsi, dan sikap konsumen terhadap keputusan pembelian mobil Honda di Kabupaten Kudus. *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Dian Nuswantoro*.